

BIỆN PHÁP GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Lê Quang Hùng¹

Ngày nhận bài: 10/8/2022; Ngày phản biện thông qua: 14/11/2022; Ngày duyệt đăng: 21/11/2022

TÓM TẮT

Mục tiêu của giáo dục giá trị sống là giúp người học nhận thức đúng đắn về các giá trị và giúp mỗi người có cơ hội được trải nghiệm các giá trị sống, thay đổi hành vi tích cực cho bản thân và cho cộng đồng. Giáo dục giá trị sống giúp sinh viên phát triển năng lực của bản thân và xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Nghiên cứu bước đầu đánh giá nhận thức, thái độ của sinh viên trường Đại học Tây Nguyên về giáo dục giá trị sống. Qua đó, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục giá trị sống cho sinh viên tại trường Đại học Tây Nguyên.

Từ khóa: giáo dục giá trị sống, sinh viên, trường Đại học Tây Nguyên.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Giáo dục giá trị sống có ý nghĩa quan trọng đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của thế hệ trẻ đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội theo hướng tích cực hơn, tốt đẹp hơn. GDGTS là một yêu cầu tất yếu của thời đại.

GDGTS cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên (ĐHTN) càng có ý nghĩa hơn trong giai đoạn hiện nay, khi môi trường học đường đang phải đối diện với rất nhiều vấn đề, như: bạo lực học đường, các tệ nạn xã hội, áp lực cuộc sống, mất định hướng trong cuộc sống, lối sống buông thả, thiếu ý thức với các vấn đề có tính cộng đồng... Nội dung giáo dục GTS của chương trình giáo dục quốc tế (Living Values Education Program – LVEP) là 12 giá trị sống đã được lựa chọn và xác định là những giá trị cốt lõi cần giáo dục cho thế hệ trẻ đó là: (1) hòa bình; (2) tôn trọng; (3) trách nhiệm; (4): hợp tác; (5): đoàn kết; (6): khoan dung; (7) yêu thương; (8) tự do, (9) giản dị; (10) trung thực; (11) hạnh phúc; (12): khiêm tốn. Việc cung cấp các tri thức giá trị sống (GTS) sẽ góp phần giúp sinh viên (SV) phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết các tình trạng đáng báo động đó, đồng thời thúc đẩy sự hoàn thiện nhân cách của các nhà trí thức trong tương lai, xây dựng động lực phấn đấu tích cực cho nghề nghiệp, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường ĐHTN.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về giáo dục giá trị sống cho sinh viên, chúng tôi xây dựng các biện pháp giáo dục giá trị sống cho sinh viên để sinh viên có năng lực thể hiện các giá trị sống gắn với nghề nghiệp và có kết quả tốt hơn trong học tập, rèn luyện và phát triển nghề nghiệp sau này,

góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo đáp ứng với xu hướng đổi mới giáo dục hiện nay.

2.2. Nội dung nghiên cứu

Đề xuất một số biện pháp GDGTS cho sinh viên trường ĐH Tây Nguyên.

2.3. Đối tượng nghiên cứu

Các biện pháp giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên.

2.4. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu 560 sinh viên năm thứ ba (Khoa Sư phạm, Khoa KHTN & CN, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Lý luận Chính trị, Khoa Y Dược, Khoa Nông Lâm Nghiệp, Khoa Kinh tế, Khoa Chăn nuôi Thú y), 40 giảng viên và 20 cán bộ quản lý tại trường Đại học Tây Nguyên.

Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau:

- *Phương pháp tham khảo - tổng hợp tài liệu:* Nghiên cứu tổng hợp các tài liệu trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề nghiên cứu các biện pháp giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên.

- *Phương pháp phân tích - tổng hợp:* Phân tích tổng hợp kết quả nghiên cứu, từ đó đề xuất các biện pháp giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Khái quát về kết quả GDGTS

Kết quả khảo sát của đề tài lấy thông tin và xử lý phiếu điều tra trên 560 sinh viên, 40 giảng viên và 20 cán bộ quản lý nhằm thu thập thông tin về thực trạng giáo dục giá trị sống (GDGTS) cho sinh viên. Đối tượng điều tra gồm giảng viên, sinh viên, cán bộ quản lý tại các khoa: Khoa Sư phạm, Khoa

¹Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Lê Quang Hùng; Tel: 0914111102; Email: lqhung@ttn.edu.vn.

KHTN & CN, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Lý luận chính trị, Khoa Y Dược, Khoa Nông Lâm Nghiệp, Khoa Kinh tế, Khoa Chăn nuôi Thú y. Kết quả đã đánh giá được thực trạng của việc giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên. Các giá trị sống được lựa chọn để giáo dục cho sinh viên không chỉ có tác động đến nhận thức, thái độ, hành vi biểu hiện giá trị sống và sự phát triển nhân cách của sinh viên mà còn ảnh hưởng đến kết quả rèn luyện nghề và hoạt động nghề nghiệp trong tương lai của sinh viên (Diane Tillman, 2009, tr 68). Từ đó, đề xuất một số biện pháp giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên.

3.2. Các biện pháp giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên

3.2.1. Biện pháp 1: Xây dựng chủ đề giáo dục giá trị sống cho sinh viên

Xây dựng chủ đề GDGTS là bước nền tảng để giúp SV có được nhận thức đầy đủ về các GTS. Thông qua việc tổ chức các hoạt động đa dạng, người học được suy ngẫm, đánh giá, lựa chọn từ đó hình thành niềm tin ban đầu về các giá trị sống. Đồng thời, việc xây dựng các chủ đề GTS có gắn với các tình huống giả định trong cuộc sống, trong nghề nghiệp giúp SV biết cách vận dụng các GTS vào cuộc sống.

Xây dựng và thực hiện chủ đề GDGTS cho SV thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Xác định cách tiếp cận khi thiết kế chủ đề GDGTS.
- Bước 2: Xác định mục tiêu và lựa chọn nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức, đánh giá.
- Bước 3: Xây dựng cấu trúc và thiết kế các hoạt động của chủ đề.

Mỗi chủ đề bao gồm:

- (1) Mục tiêu của chủ đề.
- (2) Nội dung của chủ đề.
- (3) Phương pháp, tài liệu, phương tiện.
- (4) Hướng dẫn tổ chức hoạt động.
- (5) Đánh giá, tổng kết.

*** Điều kiện thực hiện biện pháp**

- Nhà trường cần tạo ra một lực lượng giảng viên (GV) nòng cốt. Đội ngũ này sẽ là những người được đào tạo và có hiểu biết về chương trình GDGTS cho SV đồng thời nắm vững được cách thức tổ chức GDGTS (Phạm Minh Hạc, 2010).

- Sự khảo sát và nghiên cứu để tìm hiểu mục tiêu của nhà trường hướng tới, mong muốn, nguyện vọng của sinh viên về nội dung chủ đề GDGTS.

- GV cần tìm tòi, sáng tạo trong đổi mới phương pháp nhằm giúp SV được trải nghiệm các hoạt

động GDGTS đa dạng, phong phú.

- Đảm bảo các giá trị cần giáo dục cho SV phù hợp với mục tiêu giáo dục của nhà trường.

- Cơ sở vật chất đảm bảo những điều kiện cần thiết để tổ chức các chủ đề GDGTS hiệu quả và có chất lượng (phòng học, phương tiện, học cụ...)

3.2.2. Biện pháp 2: Tích hợp nội dung giáo dục giá trị sống cho sinh viên vào các môn nghiệp vụ và thực hành nghề

Nền giáo dục hiện đại cần dạy cho con người biết cách học, học cách làm, học cách tổ chức tri thức, liên kết tri thức nhằm nâng cao hiệu quả. Tích hợp trong giáo dục là một trong những xu thế nổi bật hiện nay của các quốc gia trên thế giới. Giáo dục/dạy học tích hợp là định hướng giáo dục/dạy học trong đó giáo viên tổ chức, hướng dẫn để học sinh biết huy động tổng hợp kiến thức, kỹ năng, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập; thông qua đó hình thành những kiến thức, kỹ năng mới, phát triển được những năng lực cần thiết nhất là năng lực giải quyết vấn đề trong học tập và trong thực tiễn cuộc sống.

Tích hợp trong dạy học hiện nay có ba mức độ cơ bản: mức độ thấp là lồng ghép: liên hệ nội dung giảng dạy có liên quan vào quá trình dạy học một môn học; mức độ cao hơn là dạy học tích hợp liên môn là xử lý các nội dung kiến thức trong mối liên quan đến nhau và mức độ cao nhất là dạy học tích hợp xuyên môn là các môn học hòa trộn vào nhau thành một chỉnh thể thống nhất có logic khoa học. Biện pháp của chúng tôi đề xuất lựa chọn mức độ tích hợp từng phần và lồng ghép, liên hệ nội dung giảng dạy có liên quan trong một môn học (Cánh buồm, 2012).

Ví dụ:

Trong môn Giáo dục học phổ thông, Giáo dục học tiểu học, GV có thể lựa chọn các bài học có thể lồng ghép như:

+ Giáo dục và sự phát triển nhân cách: Gắn các GTS với việc tìm hiểu về khái niệm và đặc điểm của nhân cách.

+ Tính quy luật và nguyên tắc dạy học: Những yêu cầu mà GV nên làm và không nên làm, những nguyên tắc cần thiết lập trong lớp học dựa trên các giá trị như: tôn trọng học sinh, đảm bảo cảm xúc tích cực của học sinh...

+ Nguyên tắc giáo dục: Gắn nội dung giá trị sống với nội dung nguyên tắc tôn trọng nhân cách HS kết hợp với yêu cầu hợp lý, nguyên tắc thống nhất giữa vai trò chủ đạo của GV và việc phát huy tính tích cực của HS, nguyên tắc giáo dục trong tập

thể và bằng tập thể...

+ Phương pháp giáo dục và thực hành giải quyết các bài tập tình huống sư phạm dựa trên nền tảng các GTS.

** Điều kiện thực hiện biện pháp*

- Tích hợp nhưng không làm thay đổi đặc trưng của môn học; khai thác nội dung GD có chọn lọc, có tính tập trung, không tràn lan và tùy tiện. Vì vậy, GV cần phải có năng lực dạy học tích hợp (thiết kế và tổ chức dạy học tích cực), nắm rõ đặc thù của bộ môn và đặc trưng của GDGTS và cần sự linh hoạt, sáng tạo trong dạy học (Bùi Ngọc Diệp, Bùi Phương Nga & Bùi Thanh Xuân, 2010, tr 34).

- GV cần được tập huấn về GDGTS, cách tiếp cận GDGTS, nội dung và phương pháp giáo dục giá trị sống để xác định được nội dung và cách thức lồng ghép trong môn học.

- GV cần tạo môi trường học tập dựa trên nền tảng các giá trị, nghĩa là tạo cho SV cảm giác an toàn, thân thiện, tôn trọng, luôn được khích lệ, cổ vũ... Phát huy cao độ các hoạt động tích cực nhận thức của SV và kinh nghiệm thực tế của SV.

- Sử dụng đa dạng các phương pháp, kỹ thuật giảng dạy và hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tiềm năng và tính tích cực, sáng tạo của mỗi sinh viên và tạo cơ hội để người học được trải nghiệm.

- Đánh giá mức độ đạt được của SV về các mặt kiến thức, kỹ năng nhưng đồng thời chú ý đến tinh thần, thái độ và ý thức của SV trong học tập, đánh giá điểm tích cực và sự nỗ lực, cố gắng của sinh viên để kịp thời khích lệ và động viên.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho dạy học tích hợp.

3.2.3. Biện pháp 3: Giáo dục giá trị sống qua rèn luyện nghiệp vụ và thực hành nghề

GDGTS thông qua hoạt động rèn luyện nghiệp vụ và thực hành nghề có mục tiêu giúp SV vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống, các vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ. Từ đó, giúp SV hình thành được ý thức, tình cảm nghề nghiệp, có thói quen học đi đôi với hành, có ý thức phấn đấu và hoàn thiện nhân cách để trở thành người công dân tốt trong tương lai.

Căn cứ vào chương trình, kế hoạch rèn luyện nghiệp vụ, thực hành nghề dành cho SV trong bốn năm hay năm năm học (tùy từng chuyên ngành) để xác định các nội dung có thể tích hợp, lồng ghép GDGTS và kỹ năng sống vào việc rèn luyện nghiệp vụ và thực hành nghề cho SV.

** Điều kiện thực hiện biện pháp*

- Nhà trường cần tổ chức các lớp học, khóa đào

tạo về GDGTS cho giảng viên và đặc biệt là thành lập nhóm giảng viên cốt lõi có thể duy trì hoạt động giảng dạy đó (Nguyễn Thanh Bình, 2015).

- Giảng viên có nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của việc GDGTS thông qua rèn luyện nghiệp vụ và thực hành nghề cho SV.

- Nhà trường tạo điều kiện về cơ sở vật chất và có sự khuyến khích động viên đối với các giảng viên.

- Cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các khoa đặc biệt là khoa Lý luận Chính trị, bộ môn Tâm lý - Giáo dục, phòng Đào tạo đại học và các cơ sở mà nhà trường gửi sinh viên xuống thực tập.

- SV ý thức được tầm quan trọng của rèn luyện nghề nghiệp và tích cực, chủ động trong việc thực hành nghề.

3.2.4. Biện pháp 4: Giáo dục giá trị sống cho sinh viên qua hoạt động Đoàn thanh niên, Hội sinh viên

** Đối với các hoạt động tập thể*

Hoạt động tập thể của Đoàn, Hội là những hoạt động được tổ chức nhằm gắn kết các đoàn viên, SV nhằm thực hiện và hoàn thành công việc chung. Hoạt động tập thể của Đoàn, Hội rất đa dạng như: hoạt động tình nguyện, hoạt động văn hóa, thể thao; hoạt động tham quan, thực tế, giao lưu (Nguyễn Thanh Bình, 2015).

** Đối với hình thức câu lạc bộ*

Với biện pháp này, chúng tôi chú trọng đến giáo dục giá trị sống cho SV thông qua hình thức câu lạc bộ. Tổ chức GDGTS thông qua hoạt động của câu lạc bộ được tiến hành như sau:

- Khảo sát nhu cầu của SV: mong muốn, nguyện vọng và những đề xuất khi tham gia câu lạc bộ.

- Sinh viên tự nguyện đăng ký tham gia câu lạc bộ dưới sự hướng dẫn của Đoàn, Hội sinh viên.

- Phổ biến nội quy sinh hoạt câu lạc bộ về mục tiêu hoạt động, nội dung, thời gian, ban điều hành, thành viên tham gia.

- Nội dung sinh hoạt câu lạc bộ gắn với các chủ đề GDGTS theo hình thức mỗi tháng sẽ sinh hoạt gắn với một chủ đề. Các chủ đề được xây dựng phù hợp với nguyện vọng của SV, phù hợp với đặc thù của học tập và rèn luyện nghề nghiệp. Các chủ đề sẽ được tổ chức dưới dạng các hoạt động trải nghiệm như dự án, trò chơi, đóng vai, giải quyết các tình huống thực tiễn, tập huấn chuyên đề, các buổi tọa đàm, hội thảo, các hoạt động tình nguyện... Việc tổ chức câu lạc bộ với các hoạt động đa dạng tạo cơ hội cho SV được trải nghiệm, củng cố niềm tin vào các GTS được lựa chọn và thể hiện các GTS vào cuộc sống và học tập, rèn luyện nghề (Trịnh Thị Hồng Hà, 2009, tr.171).

- Sau mỗi buổi sinh hoạt, câu lạc bộ sẽ thu thập các thông tin phản hồi từ phía SV thông qua các sản phẩm hoạt động của SV trong buổi sinh hoạt, thông qua các phiếu đánh giá, thông qua trưng cầu ý kiến để có thông tin hữu ích nhằm điều chỉnh và hoàn thiện kết quả hoạt động của câu lạc bộ.

** Điều kiện thực hiện biện pháp*

- Sự quan tâm và tạo điều kiện từ phía Nhà trường, các Khoa. Đoàn trường, Hội sinh viên. Nhà trường cần đầu tư kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động.

- Sự phối hợp giữa GV, SV, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên chặt chẽ để phối hợp trong các hoạt động ngoại khóa. Trong đó, vai trò của các cán bộ Đoàn, Hội SV rất quan trọng để kết nối các bạn SV.

- Chương trình hoạt động phải thiết thực đáp ứng nhu cầu, mong muốn của SV, giúp họ có cơ hội được học tập, trải nghiệm từ đó bồi dưỡng các GTS tích cực cho bản thân.

- Việc tổ chức các hoạt động cần căn cứ vào điều kiện như: thời gian, số lượng SV tham gia, nguồn lực hỗ trợ. Các hoạt động nên tổ chức thường xuyên trong năm học.

3.2.5. Biện pháp 5: Tăng cường phối hợp các lực lượng giáo dục trong công tác giáo dục giá trị sống cho sinh viên

Các bước thực hiện:

- Bước 1: Nâng cao nhận thức của cán bộ, GV, gia đình, xã hội về tầm quan trọng của GDGTS cho SV bằng cách tuyên truyền, phổ biến đến từng cán bộ, GV và các tổ chức xã hội liên kết cùng nhà trường trong công tác GD sinh viên. Trong đó vai trò của lực lượng quản lý nhà trường rất quan trọng. Họ sẽ là những người định hướng cho công tác này.

- Bước 2: Lập kế hoạch phối hợp các lực lượng GD một cách khoa học và chi tiết. Bảng kế hoạch cần nêu được:

+ Mục đích phối hợp các lực lượng GDGTS cho SV: Các hoạt động phối hợp hướng tới việc hình thành các GTS nào cho SV.

+ Nội dung phối hợp các lực lượng: Cần xác định các hoạt động cụ thể cần có sự phối hợp giữa các nguồn lực.

+ Xác định chủ thể điều phối, lực lượng tham gia với những công việc cụ thể, địa điểm, thời gian.

+ Xác định các hình thức phối hợp các lực lượng giáo dục.

Để lập được kế hoạch, nhà trường có thể phân công nhiệm vụ cho cán bộ phòng công tác SV; cán

bộ Đoàn trường kết hợp với cán bộ được Khoa phân công như cố vấn học tập, GV hỗ trợ đời sống và học tập cho SV.

+ Cán bộ phụ trách cần tìm hiểu, đánh giá khách quan khả năng của các lực lượng GD trong và ngoài nhà trường.

+ Xem xét nguồn kinh phí, cơ sở vật chất, thời gian hợp lý để tổ chức GDGTS cho SV.

+ Tìm hiểu các tổ chức xã hội thường xuyên hợp tác với các hoạt động của SV để có sự liên kết để huy động nguồn tài lực, vật lực và định hướng GTS cho SV trong việc tổ chức các chương trình hoạt động.

- Bước 3: Tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động phối hợp lực lượng GD trong công tác GDGTS cho SV.

+ Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm các Khoa sẽ phân công nhiệm vụ điều phối, theo dõi, giám sát các hoạt động đòi hỏi có sự phối hợp các lực lượng GD trong GDGTS cho SV.

+ Tổ chức việc phối hợp các lực lượng GD với các hình thức đa dạng.

+ Nêu và phân công các nhiệm vụ GDGTS rõ ràng cho từng lực lượng đối với từng hoạt động cụ thể.

+ Có sự phản hồi và đánh giá, kiểm tra thường xuyên đối với việc phối hợp các lực lượng giáo dục thông qua các kênh thông tin khác nhau.

** Điều kiện thực hiện biện pháp*

- Nhà trường phải xác định được các GTS cốt lõi mà mỗi SV hướng tới đặc biệt là những GTS gắn với nghề nghiệp và phù hợp với bối cảnh đổi mới GD hiện nay để có sự thống nhất trong việc GDGTS của các lực lượng GD (Diane Tillman, 2009).

- Đổi mới nội dung, phương thức đào tạo để tạo ra chất lượng và hiệu quả GD. Đây là cách để nhà trường tạo niềm tin, chứng tỏ vai trò chủ đạo của mình trong công tác GD nói chung và GDGTS cho SV nói riêng.

- Nhà trường cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Khoa, từng cán bộ đảm nhiệm công tác phối hợp các lực lượng GD, có cơ chế giám sát, kiểm tra; quản lý các hoạt động có sự phối hợp các lực lượng GD.

- Tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, GV toàn trường về ý nghĩa, quá trình GDGTS cho SV.

- Cần có sự đồng thuận giữa Ban lãnh đạo nhà trường, cán bộ và GV trong việc xây dựng môi trường nhà trường văn hóa, có giá trị, mỗi GV là một tấm gương sáng về nhân cách và đạo đức để

SV noi theo (Phạm Minh Hạc, 2010).

- Nhà trường hỗ trợ về kinh phí để hỗ trợ các hoạt động GDGTS đòi hỏi có sự phối hợp các lực lượng GD trong và ngoài nhà trường.

3.2.6. Biện pháp 6: Hướng dẫn sinh viên tự giáo dục các giá trị sống

Các bước thực hiện:

- Bước 1: Khảo sát nhu cầu, mong muốn của sinh viên về GDGTS

+ Giá trị sống cần giáo dục?

+ Phương pháp tổ chức?

+ Hình thức tổ chức?

+ Điều kiện lớp học?

+ Đội ngũ giáo viên?

+ Thời gian học tập?

- Bước 2: Xây dựng chương trình dựa trên mục tiêu đào tạo SV, mục tiêu đào tạo GDGTS cho SV, nhu cầu và nguyện vọng của người học.

- Bước 3: Tổ chức GDGTS cho SV thông qua các con đường giáo dục khác nhau trong đó:

+ Tạo động cơ học tập và hứng thú cho SV: GV cần định hướng, chỉ cho SV thấy ý nghĩa của GDGTS.

+ Nội dung các môn học: Gắn với nhu cầu, hứng thú và những vấn đề mà SV quan tâm. Nội dung không chỉ bản chất và ý nghĩa mà cần giúp SV hiểu được “cách” biểu hiện các GTS trong cuộc sống. Hay nói cách khác, GTS cần gắn với các kĩ năng sống. Bởi giữa GTS và kỹ năng sống có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, GTS là nền tảng, kỹ năng sống chính là năng lực biểu hiện GTS ra bên ngoài. Kỹ năng sống giúp người học truyền đạt những gì họ tin (giá trị) thành khả năng thực tiễn về những gì cần làm và làm như thế nào. GV cần cung cấp cách làm, kỹ thuật để SV có thể thực hành và áp dụng GTS.

+ Sử dụng phương pháp GD, hình thức tổ chức phong phú, mới lạ, tăng cường cơ hội để người học được tham gia, được làm trực tiếp, chia sẻ, bộc lộ năng lực của bản thân, phát huy tính sáng tạo. Thường xuyên khích lệ, động viên, khen ngợi và có thể có những phần thưởng nếu SV đạt được kết quả trong tự GD.

+ GV cần có những biện pháp tác động kích thích động cơ tự học, tự giáo dục của SV như chỉ cho SV thấy những giá trị của việc học tập. GV tạo ra bầu không khí lớp học vui vẻ, gần gũi, quan tâm để giúp SV cảm thấy hứng thú khi tham gia. GV cần chú ý đến việc cung cấp môi trường học tập có tổ chức, kỷ luật tích cực. Trong đó, GTS được biểu hiện bằng những việc làm cụ thể nhất như cách tổ

chức lớp, quản lý thời gian, không gian, quản lý hành vi của lớp học, cách giao tiếp giữa GV và SV. Tạo mối quan hệ thân thiết với người học, luôn lắng nghe và chia sẻ với họ. Ngoài ra, GV nên cung cấp và luyện tập các kỹ năng để ứng dụng giá trị vào thực tế.

Bước 4: Hướng dẫn và tổ chức SV tự GD các GTS được học. Nội dung tập trung vào những điểm như:

+ Lập kế hoạch tự giáo dục: Định hướng cho SV biết xác định các mục tiêu của GDGTS, các nội dung cần GD, phân tích những thuận lợi và trở ngại có thể gặp phải, xác định thời gian, cách thức rèn luyện.

+ Hình thức tự giáo dục rất đa dạng: GV có thể đưa những bài tập, dự án đòi hỏi SV phải áp dụng đối với bản thân, gia đình, lớp học.

+ Hướng dẫn cách tự kiểm tra, điều chỉnh về việc rèn luyện, tự giáo dục giá trị sống của bản thân.

- Bước 5: Tạo một kênh thông tin liên lạc, giao tiếp giữa GV và SV. GV và SV có thể trao đổi trực tiếp trên trường, hoặc sử dụng mạng xã hội, hộp thư điện tử, diễn đàn trực tuyến... GV lúc này vừa là người định hướng, vừa là người tham vấn, là người hỗ trợ khi SV gặp trở ngại trong quá trình thực hiện.

- Bước 6: Kiểm tra, đánh giá kết quả rèn luyện giá trị sống của SV.

* Điều kiện thực hiện biện pháp

- SV có nhận thức đầy đủ và đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của GDGTS đối với sự phát triển nhân cách và hoạt động học tập và rèn luyện nghề nghiệp (Petrovski A.V., 1982. tr.23).

- Sinh viên có ý thức tự giác, tích cực và mong muốn vận dụng các GTS vào cuộc sống của bản thân nhằm xây dựng hành vi tích cực và lối sống lành mạnh. Tự rèn luyện đòi hỏi SV phải có một ý chí, sự quyết tâm rất cao.

- GV các bộ môn, GV cố vấn học tập, cán bộ Đoàn thuộc đoàn Khoa và Đoàn Trường đóng vai trò trong việc hướng dẫn việc tự rèn luyện các GTS của SV.

- GV và nhà trường cần có sự định hướng và hướng dẫn cách thức để rèn luyện các GTS, giúp SV biết tự kiểm tra, tự đánh giá việc rèn luyện GTS.

- Cung cấp nguồn tài liệu, phương tiện GD như tài liệu về GDGTS, tài liệu tra cứu, sách, các trang thông tin phù hợp và đầy đủ cho người học.

- Cần có sự trao đổi thường xuyên giữa GV và SV và tạo lập môi trường học tập, giao lưu để SV

có cơ hội được chia sẻ kết quả của quá trình tự GD (Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa & Đặng Hoàng Minh, 2010, tr.70).

- Nhà trường, GV cần có sự khích lệ và khen ngợi với những tấm gương về rèn luyện GTS để tạo động lực tự rèn luyện, giúp các em nỗ lực vượt qua những khó khăn, trở ngại.

** Mối quan hệ giữa các biện pháp giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên*

Các biện pháp GDGTS cho SV đều hướng tới mục đích giúp SV có nhận thức và thái độ đúng đắn về các GTS. Từ đó, biết vận dụng và thể hiện các GTS nhằm xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho bản thân và đạt kết quả tốt trong học tập, rèn luyện nghề nghiệp. GDGTS tạo nền tảng cho việc hình thành nhân cách của người công dân tương lai nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội (Lovat & Tommey, 2009). Mỗi biện pháp được thực hiện theo cách thức khác nhau, bổ trợ cho nhau. Biện pháp GDGTS thông qua thiết kế các chủ đề, tích hợp trong các môn học là biện pháp nền tảng nhằm giúp SV có nhận thức về GTS và GDGTS. Biện pháp GDGTS thông qua các hoạt động Đoàn, Hội và thông qua rèn luyện nghề nghiệp và thực hành nghề nhấn mạnh đến việc tạo cơ hội để SV được trải nghiệm, có cơ hội đánh giá và lựa chọn các GTS (Tittut Dale, 1994). Từ đó, SV biết cách vận dụng các hiểu biết về GTS và thực hành các GTS vào cuộc sống, học tập và thực tiễn. Biện pháp hướng dẫn tự GDGTS đảm bảo cho quá trình GDGTS diễn ra thường xuyên, liên tục và có sự thống nhất đồng bộ. Có thể thấy, các biện pháp trên đã tác động đến cả ba mặt nhận thức, thái độ và hành vi của SV trong GDGTS. Vì vậy, các biện pháp có mối quan hệ rất chặt chẽ trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ GDGTS cho SV.

4. KẾT LUẬN

4.1. Kết luận

Thứ nhất, khẳng định vai trò và ý nghĩa của GDGTS đối với sự phát triển nhân cách của thanh thiếu niên và đặc biệt đối với SV. GDGTS giúp SV nhận thức đúng đắn về các GTS, định hướng cho hành vi tích cực của bản thân trong việc xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Đồng thời, GDGTS còn giúp SV nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp và những yêu cầu của nghề nghiệp để tạo động cơ phấn đấu học tập và rèn luyện nghề.

Thứ hai, GDGTS cho SV là một quá trình GD. Vì vậy, trong quá trình tổ chức GDGTS nhà GD cần xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, con đường GD và các yếu tố tác động.

Thứ ba, thực tiễn GDGTS cho SV hiện nay tại

trường Đại học Tây Nguyên cho thấy, GV và SV đều quan tâm đến GDGTS, nhận thức được tầm quan trọng của GDGTS. Tuy nhiên, nhận thức về GTS vẫn còn chưa đầy đủ. Giữa nhận thức, thái độ và hành vi biểu hiện GDGTS của SV chưa đồng đều. Kết quả khảo sát cho thấy, GV và SV còn lúng túng trong việc nắm vững nội dung, cách thức, con đường tổ chức GDGTS. GDGTS chủ yếu được tổ chức dưới hình thức lồng ghép trong các môn học của nhà trường là chủ yếu.

Thứ tư, đề tài đã đề xuất 6 biện pháp GDGTS cho SV. Các biện pháp đề xuất phù hợp với đặc điểm tâm lý, đặc thù hoạt động học tập và rèn luyện nghề. Các biện pháp đều hướng tới việc nâng cao nhận thức, bồi dưỡng tình cảm, thái độ và định hướng hành vi tích cực, đúng đắn của SV về GTS. Trong đó, biện pháp thiết kế chủ đề GDGTS mang tính chất gợi mở cho GV và Nhà trường về cách tiếp cận, cách thiết kế và tổ chức GDGTS trong nhà trường dưới nhiều hình thức đa dạng.

Thứ năm, các GTS được lựa chọn để GD cho SV không chỉ có tác động đến nhận thức, thái độ, hành vi biểu hiện GTS và sự phát triển nhân cách của SV mà còn ảnh hưởng đến kết quả rèn luyện nghề và hoạt động nghề nghiệp trong tương lai của sinh viên.

4.2. Kiến nghị

Từ kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn của đề tài, chúng tôi xin đề xuất một số kiến nghị như sau:

** Đối với nhà trường*

- Xác định và công bố rộng rãi các GTS cốt lõi phù hợp với nghề nghiệp trong bối cảnh đổi mới GD nước ta hiện nay đến toàn thể cán bộ, GV, SV toàn trường để SV có định hướng phấn đấu học tập và rèn luyện nghề nghiệp.

- Cần quan tâm đến GDGTS cho SV. Xây dựng bộ hành vi văn hóa của SV gắn với những giá trị mà nhà trường hướng tới. Đồng thời cần xây dựng tiêu chí đánh giá ý thức và hành vi dựa trên nền tảng các giá trị trong học tập và trong rèn luyện nghề.

- Sự làm gương và đồng thuận của tất cả các cán bộ, nhân viên, GV trong trường về những GTS cần định hướng cho SV.

- Xây dựng, đào tạo đội ngũ GV nòng cốt về GDGTS để họ có thể tập huấn cho các GV, cán bộ, nhân viên trong nhà trường, đồng thời đây sẽ là lực lượng thiết kế, tư vấn và tổ chức chương trình GDGTS.

- Xây dựng chương trình GDGTS dành cho SV, phân bổ thời gian, đưa GDGTS thành một

môn học chính thức trong nhà trường.

- Điều chỉnh chương trình GD theo hướng tiếp cận năng lực, tăng cường thời lượng để SV được thực hành, trải nghiệm các giá trị liên quan đến nghề nghiệp cho sinh viên.

** Đối với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên*

- Tổ chức các hoạt động Đoàn, Hội đa dạng gắn với các GTS và hoạt động rèn luyện nghề để SV có môi trường được trải nghiệm và thể hiện các GTS.

- Khảo sát nhu cầu, mong muốn của SV về việc tham gia các hoạt động GDGTS và đề xuất với Nhà trường về cách thức tổ chức các hoạt động Đoàn, Hội phù hợp.

- Tập huấn cho cán bộ Đoàn, Hội về GDGTS để họ sẽ trở thành những người hướng dẫn, định hướng và kết nối các SV trong việc tổ chức GDGTS thông qua hoạt động Đoàn, Hội.

** Đối với giảng viên*

- Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của GDGTS đối với sự phát triển nhân cách của người học, bồi dưỡng lòng yêu nghề và động lực phấn đấu với nghề của sinh viên

- Cùng với nhà trường, góp phần trang bị cho SV nhận thức đầy đủ về GTS, biết cách định hướng, khích lệ và giúp đỡ SV trong việc áp dụng

các GTS vào học tập, cuộc sống và nghề nghiệp trong tương lai.

- Học tập, nâng cao bồi dưỡng chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm giữa các Bộ môn, Khoa về GDGTS cho SV. Tích cực vận dụng GDGTS vào môn học. Tích cực áp dụng các phương pháp dạy học tích cực để SV có cơ hội được bộc lộ suy nghĩ, năng lực qua đó GDGTS cho SV.

- Luôn cố gắng hoàn thiện bản thân trong để trở thành tấm gương về lối sống, trở thành hình mẫu về người GV mà SV noi theo và học tập.

** Đối với sinh viên*

- Giáo dục chi đạt kết quả khi chủ thể GD (người học) ý thức được nhiệm vụ, tự giác và chủ động biến quá trình GD thành quá trình tự GD. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả GDGTS, SV cần ý thức về tầm quan trọng của GDGTS đối với việc hoàn thiện bản thân, xây dựng cuộc sống có ý nghĩa và đáp ứng yêu cầu về nghề nghiệp.

- SV cần tích cực, tự giác khi tham gia các hoạt động trải nghiệm GDGTS để tự rút ra những bài học ý nghĩa cho bản thân.

- Luôn nỗ lực và hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày bằng thái độ sống tích cực, kiên trì.

MEASURES OF LIFE VALUE EDUCATION FOR STUDENTS AT TAY NGUYEN UNIVERSITY

Le Quang Hung²

Received Date: 10/8/2022; Revised Date: 14/11/2022; Accepted for Publication: 21/11/2022

SUMMARY

The goal of life values education is to help learners properly perceive values and help each person have the opportunity to experience the importance of life and change positive behaviors for themselves and the community. Life values education helps students develop their abilities and build a better society. The study initially assessed Tay Nguyen University students' awareness and attitude toward life value education. We proposed measures to improve the quality of life value education for students at Tay Nguyen University.

Keywords: life value education, students, Tay Nguyen University.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Cánh buồm (2012). *Sách học Lối sống 1,2,3,4,5*, Nhà xuất bản Tri thức, HN
- Diane Tillman (2009). *Những giá trị sống dành cho tuổi trẻ*, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh.
- Nguyễn Thanh Bình (2015). *Nội dung chương trình hoạt động giáo dục theo tiếp cận giá trị và kỹ năng sống nhằm phát triển năng lực cốt lõi cho học sinh*, Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Volume 60, Number 8.
- Bùi Ngọc Diệp, Bùi Phương Nga & Bùi Thanh Xuân (2010). *Cẩm nang giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học*, NXB Giáo dục.
- Trịnh Thị Hồng Hà (2009). *Giáo dục giá trị cho học sinh ở một số nước*. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
- Phạm Minh Hạc (2010). *Giá trị học - cơ sở luận góp phần đúc kết, xây dựng giá trị chung của người Việt Nam thời nay*, NXB Giáo dục.
- Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa & Đặng Hoàng Minh (2010). *Giáo dục giá trị sống và năng sống cho học sinh trung học cơ sở*, NXB Đại học quốc gia Hà Nội.
- Petrovski A.V. (1982). *Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm*, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Terry Lovat, T. & Tommey, R. (2009). *Values Education and Quality Teaching –The Double Helix Effect*, Springer Science Business Media B.V.
- Tittut Dale, N. (1994). *Values Education in American in secondary schools*, Kutztown University Education Conference.

²Faculty of Education, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Le Quang Hung; Tel: 0914111102; Email: lqhung@ttn.edu.vn.